

**DESAFIOS NO ENSINO DO PORTUGUÊS E A NECESSIDADE DE VALORIZAR AS
LÍNGUAS DE ANGOLA
CHALLENGES IN TEACHING PORTUGUESE AND THE NEED TO VALUE THE
LANGUAGES OF ANGOLA**

**LES DEFIS DE L'ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS ET LA NECESSITE DE VALORISER
LES LANGUES D'ANGOLA**

**DESAFIOS EN LA ENSEÑANZA DEL PORTUGUES Y LA NECESIDAD DE VALORAR LAS
LENGUAS DE ANGOLA**

AMÉRICO MAGALHÃES BILAMI

<https://orcid.org/0009-0006-0991-3422>

MESTRE .INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO. HUAMBO.ANGOLA

americo-bilami@ekuikui2.ao

PAULO MULELE

<https://orcid.org/0009-0008-8047-1713>

DOUTORANDO. INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO.HUAMBO.ANGOLA

paulomulele@ua.pt

DATA DA RECEPÇÃO: Janeiro, 2026 | DATA DA ACEITAÇÃO: Maio, 2026

RESUMO

Angola é um país plurilíngue, no qual a língua portuguesa coexiste com diversas línguas nacionais, originando fenómenos de contacto linguístico visíveis tanto na fala quanto na escrita, inclusive entre académicos. Este artigo tem como objetivo analisar criticamente os desafios do ensino-aprendizagem do português em Angola, bem como discutir a necessidade de valorização e institucionalização das línguas angolanas como estratégia para a construção de uma política linguística mais inclusiva e eficaz. Para o efeito, desenvolveu-se uma revisão narrativa de natureza qualitativa, baseada na análise de literatura especializada em linguística africana, sociolinguística e políticas linguísticas, bem como de documentos históricos e legais relevantes. Os resultados evidenciam que o insucesso no domínio do português padrão decorre, em grande medida, do desfasamento entre a norma europeia ensinada nas escolas e a realidade sociocultural angolana. Além disso, observa-se que a ausência de uma política linguística consistente limita a

valorização das línguas nacionais e perpetua dificuldades no processo educativo. Neste contexto, propõe-se a institucionalização efetiva das línguas angolanas e a construção de uma norma do português de Angola, capaz de integrar traços linguísticos locais, contribuindo para a afirmação da identidade cultural e para a melhoria do ensino da língua.

Palavras-chave: Desafios; Ensino do português; Política linguística; Línguas angolanas; Revisão.

ABSTRACT

Angola is a multilingual country where Portuguese coexists with several national languages, resulting in linguistic contact phenomena visible in both speech and writing, including among academics. This article aims to critically analyse the challenges of teaching and learning Portuguese in Angola, as well as discuss the need for valuing and institutionalizing Angolan languages as a strategy for building a more inclusive and effective language policy. To this end, a qualitative narrative review was developed, based on the analysis of specialized literature in African linguistics, sociolinguistics, and language policies, as well as relevant historical and legal documents. The results show that the failure to master standard Portuguese largely stems from the mismatch between the European norm taught in schools and the Angolan sociocultural reality. Furthermore, it is observed that the absence of a consistent language policy limits the valorization of national languages and perpetuates difficulties in the educational process. In this context, the effective institutionalization of Angolan languages and the construction of a standard for Angolan Portuguese are proposed, capable of integrating local linguistic features, contributing to the affirmation of cultural identity and to the improvement of language teaching.

Keywords: Challenges; Portuguese language teaching; Language policy; Angolan languages; Revision.

RÉSUMÉ

L'Angola est un pays multilingue où le portugais coexiste avec plusieurs langues nationales, engendrant des phénomènes de contact linguistique visibles à l'oral comme à l'écrit, y compris dans le milieu universitaire. Cet article vise à analyser de manière critique les défis de l'enseignement et de l'apprentissage du portugais en Angola, ainsi qu'à discuter de la nécessité de valoriser et d'institutionnaliser les langues angolaises afin

de construire une politique linguistique plus inclusive et efficace. À cette fin, une analyse narrative qualitative a été réalisée, s'appuyant sur l'étude de la littérature spécialisée en linguistique africaine, sociolinguistique et politiques linguistiques, ainsi que sur des documents historiques et juridiques pertinents. Les résultats montrent que les difficultés rencontrées pour maîtriser le portugais standard découlent en grande partie du décalage entre la norme européenne enseignée à l'école et la réalité socioculturelle angolaise. De plus, l'absence d'une politique linguistique cohérente limite la valorisation des langues nationales et perpétue les difficultés du processus éducatif. Dans ce contexte, l'institutionnalisation effective des langues angolaises et l'élaboration d'une norme pour le portugais angolais sont proposées. Cette norme devrait intégrer les spécificités linguistiques locales, contribuer à l'affirmation de l'identité culturelle et à l'amélioration de l'enseignement des langues.

Mots-clés : Défis ; Enseignement du portugais ; Politique linguistique ; Langues angolaises ; Révision.

RESUMEN

Angola es un país multilingüe donde el portugués coexiste con varias lenguas nacionales, lo que genera fenómenos de contacto lingüístico visibles tanto en el habla como en la escritura, incluso entre el ámbito académico. Este artículo tiene como objetivo analizar críticamente los desafíos de la enseñanza y el aprendizaje del portugués en Angola, así como abordar la necesidad de valorar e institucionalizar las lenguas angoleñas como estrategia para construir una política lingüística más inclusiva y eficaz. Para ello, se elaboró una revisión narrativa cualitativa, basada en el análisis de literatura especializada en lingüística africana, sociolingüística y políticas lingüísticas, así como en documentos históricos y legales relevantes. Los resultados muestran que la dificultad para dominar el portugués estándar se debe en gran medida a la discrepancia entre la norma europea impartida en las escuelas y la realidad sociocultural angoleña. Además, se observa que la ausencia de una política lingüística coherente limita la valoración de las lenguas nacionales y perpetúa las dificultades en el proceso educativo. En este contexto, se propone la institucionalización efectiva de las lenguas angoleñas y la construcción de un estándar para el portugués angoleño, capaz de integrar las características lingüísticas locales, contribuyendo a la afirmación de la identidad cultural y a la mejora de la enseñanza de idiomas.

Palabras clave: Desafios; Enseñanza del português Política lingüística; lenguas angoleñas; revisión.

1. INTRODUÇÃO

O tema ora apresentado revela-se, do nosso ponto de vista, particularmente actual e pertinente. Nesse sentido, propusemo-nos trazê-lo e discuti-lo no espaço académico, meio século após a proclamação da independência de Angola, ocorrida a 11 de Novembro de 1975. Tal iniciativa justifica-se pelo facto de o país, o povo e as nações manifestarem uma premente necessidade de normalização das línguas nacionais, enquanto expressões identitárias fundamentais que consubstanciam a nossa essência e constituem o suporte maior da nossa cultura. A abordagem dos desafios do ensino da língua portuguesa remete para a crise do seu processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a aquisição/apropriação de uma língua pressupõe uma imersão cultural que, no contexto angolano, não se verifica plenamente.

A situação das línguas em Angola, passados 50 anos, reclama por mais valorização e institucionalização do seu ensino, pelo menos das mais faladas, já que todas estão presentes na nossa sociedade. O padrão do português europeu é, de modo geral, utilizado de forma mais proficiente nas instituições do Estado e no quotidiano das elites intelectualizadas, ao passo que uma parte significativa da população, menos escolarizada, recorre a variedades não normativas do português, fortemente influenciadas pelas línguas nacionais. Isto remete-nos ao desafio da criação de uma norma angolana, que, segundo a Professora Amélia Mingas (2000), poderia ser chamada de "Angolês", onde se observassem traços linguísticos das línguas angolanas.

Esta e outras propostas de linguistas foram sempre questionadas por uma elite de académicos e outros, com o argumento de que a institucionalização das línguas angolanas resultaria num caos. Ao nosso ver, este argumento não é válido nem cientificamente sustentável.

3. Objectivos

Analisar criticamente os desafios do ensino-aprendizagem da língua portuguesa em Angola, à luz do contexto plurilíngue do país, propondo a valorização e

institucionalização das línguas nacionais como estratégia para a construção de uma política linguística inclusiva e eficaz, corresponde ao objectivo geral deste trabalho.

Especificamente o artigo propõe-se analisar a problemática do ensino-aprendizagem da língua portuguesa em Angola, considerando os efeitos do contacto linguístico e as limitações do modelo baseado no padrão europeu e discutir o papel da política linguística, da valorização e da institucionalização das línguas angolanas como estratégias para o reforço da identidade cultural e para a melhoria do sistema educativo.

4. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como um artigo de revisão narrativa, de natureza qualitativa, centrado na análise crítica de literatura relevante sobre o ensino da língua portuguesa em Angola e a valorização das línguas nacionais.

A revisão baseou-se em obras de referência no campo da linguística africana, sociolinguística e políticas linguísticas, com destaque para autores como Mingas (2000), Miguel (2014), Adriano (2015) e Fernando (2018), entre outros já citados no corpo do trabalho.

Os critérios de seleção das fontes incluíram: pertinência temática ao contexto linguístico angolano; relevância científica no domínio da linguística e educação e a contribuição para a compreensão do contacto linguístico e das políticas linguísticas em Angola.

A análise foi conduzida de forma interpretativa e comparativa, buscando identificar convergências e divergências entre os autores, bem como relacionar os fundamentos teóricos com a realidade sociolinguística angolana descrita no artigo.

Adicionalmente, foram considerados documentos legais e históricos que orientam a política linguística em Angola, como a Lei de Bases do Sistema de Educação e discursos políticos relevantes, de modo a contextualizar a discussão num quadro histórico e institucional mais amplo.

Esta abordagem permitiu sustentar uma reflexão crítica sobre os desafios existentes e fundamentar propostas para a melhoria do ensino da língua portuguesa e valorização das línguas angolanas.

5. A problemática do ensino-aprendizagem da língua portuguesa

De acordo com o Dicionário de Metalinguagens (2000, p.33), a aprendizagem surge como o contraponto do ensino. Duas faces de uma mesma realidade: o professor ensina e o aluno aprende. Mas, mais do que o contraponto do ensino, a aprendizagem resulta, muitas vezes, do facto de o aluno se ver confrontado com o desconhecido. Neste contexto, o professor e/ou educador desempenha um papel crucial, pois cabe-lhes criar as condições propícias para que o aluno apreenda/aprenda a nova matéria. O processo geral de qualquer aprendizagem se desenvolve em quatro momentos: a percepção, a compreensão, a assimilação e a aplicação, os quais correspondem a quatro etapas metodológicas distintas.

No exercício de ministração da unidade curricular em referência, constata-se que, apesar de a língua portuguesa ser ensinada e aprendida há mais de cinquenta anos, os resultados não correspondem à expectativa de uma aprendizagem eficaz, como ser bem falada e bem escrita. Esta situação suscita várias perguntas: Qual é a razão que está na base deste fenómeno? Que materiais são utilizados para o ensino e aprendizagem da língua?

Pode-se avançar a possibilidade de a língua portuguesa ser ensinada e aprendida com os mesmos valores de Portugal, ou seja, no padrão do português de Portugal, sem contextualização e adaptação aos valores de Angola. O maior problema reside no ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa no padrão do português europeu, enquanto a literatura é angolana e carrega os vieses da cultura angolana, o que provoca um desfasamento e ambiguidade na aprendizagem.

A partir desta abordagem, podemos concluir que o português normativo é como se deve dizer na modalização, sendo subjetivo, ideal e artificial. O normal é como se diz na prática, sendo objectivo, real e, assim também, o normal.

Segundo Adriano:

(...) uma vez que em Angola o normativo corresponde ao padrão europeu, e considerando que o contexto angolano é diferente do de Portugal, poucos têm sido, em Angola, os falantes que atingem o normativo. Mesmo os falantes escolarizados optam pelo normal, preterindo o normativo. Entre outras causas, importa a força (natural) que o normal exerce na vida das pessoas escolarizadas, motivada pelo contexto sociocultural e linguístico em que o português se desenvolve. Se tivermos em conta que é o normativo que domina as escolas angolanas, facilmente depreendemos o facto de a escola ensinar uma norma, mas a comunidade aplicar outra (, 2015:50)

O ensino da língua portuguesa em Angola não tem observado, de forma plena, os princípios metodológicos exigidos para uma aprendizagem eficaz. Com efeito, a prática pedagógica tende a privilegiar abordagens essencialmente gramaticais e a interpretação de textos de autores angolanos que, nas suas narrativas, incorporam estruturas próprias das línguas nacionais no português em uso no país. Esta realidade contribui para a emergência de ambiguidades e dificuldades persistentes no processo de aprendizagem, gerando, não raras vezes, situações de confusão entre os estudantes e outros falantes.

Claramente, os professores estudiosos das línguas, ao ministrarem o português ou qualquer outra língua, devem privilegiar o português que os alunos falam em casa, de modo que o docente corrija os aspectos fonéticos ou fonológicos, lexicais, semânticos, sintáticos, etc., das palavras, a fim de disseminar a norma culta entre os alunos. Embora não deixe de ser um esforço acrescido, pois o dia-a-dia do aluno é o português não normativo, o que leva a desvios permanentes. Não obstante, vale dizer que o bilinguismo provoca a contaminação de uns sobre os outros no sistema que coexistem (Miguel, 2014, p.33).

No tocante à problemática em análise, a abordagem de Mingas orienta esta reflexão nesse sentido, ao evidenciar a urgência de se compreenderem as dinâmicas linguísticas no contexto angolano, bem como a necessidade de se proceder à sistematização e valorização das línguas nacionais, enquanto elementos estruturantes da identidade cultural e instrumentos fundamentais de coesão social: O fenómeno do contacto linguístico e o que dele decorre- como, por exemplo, as interferências- não pode nem deve ser ignorado e/ou negligenciado, dadas as implicações metodológicas e pedagógicas que dele advêm... apresenta-nos uma invariação de interferências lexicais do Kimbundu no Português e ainda de significativas alterações fonológicas e morfossintáticas pelo Português falado em Lwanda, cujos desvios (não erros), em relação à Norma padrão europeia são cada vez mais relevantes (, 2000, pp. 11e 12).

No âmbito desta temática, Miguel afirma o seguinte: a função atribuída ao idioma luso obrigaria, necessariamente, à sua ampla divulgação, cabendo à escola o papel primordial nessa acção. Todavia, na prática, esta divulgação confronta-se com vários obstáculos, o mais premente dos quais se situa no subdesenvolvimento do sistema educacional que não se encontra à altura de qualquer e ampliar o uso da norma do português.

São muito evidentes as deficiências do sistema escolar angolano. A questão linguística é apontada, e com razão, como um dos factores de maior impacto no insucesso escolar em todos os níveis de ensino. A língua oficial, que é também língua de ensino, co-ocorre com várias línguas africanas, nestas condições:

- A língua portuguesa não é língua materna da maior parte das crianças, sobretudo das que vivem no meio rural;
- Os programas de língua portuguesa, enquanto matéria de ensino, estão perspectivados para o ensino desta língua como língua materna;
- As turmas estão, quase sempre, sobrelotadas;
- Muitos dos professores que leccionam português, não têm formação linguística compatível à sua função, para além de desconhecerem os procedimentos metodológicos para o ensino da língua;
- Nos primeiros anos de Independência, a cooperação estrangeira que leccionou em Angola, de nacionalidades muito variadas (eram cubanos, búlgaros, congoleses, zairenses, alemães, russos, vietnamitas, jugoslavos, etc.), não tinha domínio da língua de ensino. Os cubanos (a cooperação mais numerosa) raramente chegavam a falar português: usavam o espanhol como língua de escolaridade ou, pelo menos, aquilo que muitos chamavam de portunhol;
- Na maior parte das escolas, assiste-se a uma gritante precariedade de condições e os docentes, muitas vezes, estão privados dos mais elementares auxiliares pedagógicos. O manual escolar na aula (quando existisse) era de escasso uso, optando-se pelo ditado de apontamentos;
- Deste modo, os alunos pouco liam, o que restringia o contacto regular com a escrita e as formas ortograficamente correctas das palavras. Por outro lado, o estudo por apontamentos escritos apressadamente e com erros contribuía para o reforço destes erros, (Miguel, 2014:21-22).

Com todas essas abordagens, podemos concluir que é necessário rever todos os aspectos apresentados, a fim de inverter o processo de ensino-aprendizagem do português em Angola, para que se tenha mais pessoas cultas, ou não, a modalizarem a língua portuguesa conforme o padrão europeu. Embora qualquer língua apresente variedade no seu uso, nos espaços formais do governo angolano ainda é obrigatória esta norma. Quando

houver evolução na política linguística angolana, certamente poderemos ter um português de Angola, onde se tolerarão todos os desvios em relação ao padrão europeu.

Mingas (2002, p.47) defende a ideia de um ensino de português que esteja mais adaptado à realidade angolana, com uma abertura à componente cultural local, já que, segundo a autora, “o que se fala actualmente em Angola é uma variante balbuciente do português de Portugal”.

6. A política linguística e o resgate da identidade angolana

Em jeito de início a esse tema, comecemos por fazer uma incursão histórica das políticas linguísticas em Angola desde o tempo colonial até o tempo pós-colonial.

A chegada dos portugueses ao espaço que hoje é designado Angola encorajou, no âmbito do domínio e permanência no solo pátrio, a imposição do português – a sua língua – para permitir a colonização.

Introduziram-na imperiosamente no sistema de ensino, na administração pública e nas igrejas, conforme defendido pelos colonizadores. Esta imposição linguística teve como objectivo facilitar a administração colonial e consolidar o domínio cultural e político sobre a população local.

A língua portuguesa tornou-se, assim, um instrumento de poder e controlo, sendo ensinada e utilizada como a língua oficial em todos os âmbitos formais da sociedade angolana. Nessa direcção, Norton de Matos (2000, p.48) dissera o seguinte: “ao espalhar o português falado, seguir-se-ia ensinar a ler e a escrever esta língua, e as línguas indígenas iriam desaparecer rapidamente das províncias portuguesas de África”.

Está-se, de facto, diante de um testemunho que atesta a inequívoca prova da política linguística colonial em relação às províncias de África, cujo objectivo foi a eliminação das línguas autóctones. A política colonial visava não apenas a imposição do português como língua dominante, mas também a supressão das línguas locais, consideradas um obstáculo à unificação e controlo colonial. Esta estratégia de eliminação das línguas autóctones teve profundas implicações culturais e sociais, contribuindo para a erosão das identidades linguísticas e culturais das populações africanas. A resistência a esta política, no entanto, manifestou-se de diversas formas, incluindo a preservação e uso

contínuo das línguas locais em contextos informais e comunitários. Consequentemente surgiu em 1921 o Decreto nº 77 de 9 de Dezembro que determina o seguinte¹:

Artigo nº 2 – Não é permitido ensinar, nas escolas das missões, línguas indígenas;

Artigo nº 3- O uso da língua indígena só é permitida, em linguagem falada, na catequese;

1º -É vedado, na catequese das missões, nas suas escolas e em quaisquer relações com os indígenas, o emprego das línguas indígenas por escrito.

Artigo nº4 – As disposições dos dois artigos antecedentes não impedem os trabalhos linguísticos ou quaisquer outros de investigação científica, reservando-se, porém, o Governo o direito de proibir a sua circulação quando, mediante inquérito administrativo, se reconhecer que ela pode prejudicar a ordem pública e a liberdade ou a segurança dos cidadãos e das populações indígenas. Outra disposição do decreto tem por fim proibir por completo o uso e o emprego das línguas indígenas escritas, quer com qualquer outro fim.

Nos termos referenciados no decreto de Norton de Matos, observa-se o grande projecto de acabar com a identidade do povo angolano, elevando a língua e os valores culturais dos colonizadores. Associado a isso, instalou-se a política do assimilado/indígena, com o objectivo de criar uma concorrência desleal entre o povo angolano. Aqueles que optassem por se deixar assimilar tinham privilégios sociais, económicos e administrativos, o que agudizou a massificação do assimilacionismo. Com isso, o número de assimilados aumentou vertiginosamente, e alguns indígenas aderiram a essa política, culminando em altíssimas taxas de densidade populacional nas grandes cidades.

De lá para cá, quase nada de concreto se tem feito para criar uma política linguística no período pós-colonial, embora o Presidente Agostinho Neto tivesse boas intenções. A 10 de Dezembro de 1975, no contexto da fundação e da tomada de posse dos órgãos sociais da União dos Escritores Angolanos, proferiu a seguinte afirmação:

¹ Retirado do documento; Norton de Matos foi Governador geral de Angola de 1913 a 1913, Alto-Comissário da República em Angola de 1921 a 1923.

“O uso exclusivo da língua portuguesa, como língua oficial, veicular e utilizável atualmente na nossa literatura, não resolve os nossos problemas. E tanto no ensino primário, como provavelmente no médio, será preciso utilizar as nossas línguas²”.

Lamentavelmente, esta boa intenção ficou ancorada com o surgimento da Guerra Fria entre os dois blocos e da guerra fratricida que assolou o território angolano, desviando o foco que o fundador da nação tinha. Não se pode dizer o mesmo dos exemplos extraordinários de presidentes como Júlios Nyerere, Jomo Kenyatta e outros, que, após as independências dos seus países, se dedicaram ao estudo e massificação do Kiswahili, catapultando essa língua como língua de prestígio internacional e língua de escolarização nesses países.

Um outro factor de assinalável relevância para o insucesso da liberdade e para a fragilização dos direitos linguísticos foi a guerra fratricida. Com efeito, as línguas nacionais, nomeadamente o Kimbundu, o Umbundu e o Kikongo, foram instrumentalizadas no contexto do conflito, passando a ser simbolicamente associadas às principais forças beligerantes (MPLA, UNITA e FNLA). Esta politização das línguas fomentou clivagens sociolinguísticas e contribuiu para a sua estigmatização em determinados espaços, dificultando a sua aceitação transversal e o seu processo de difusão. Como consequência, observou-se um enfraquecimento da sua massificação e da sua consolidação enquanto instrumentos legítimos de comunicação nacional.

Na hodiernidade, passos tímidos têm sido dados na concretização de uma política linguística sólida. Em 2001, através da Lei 13/01, de 31 de dezembro (Lei de Bases do Sistema de Educação), foi aprovada pela Assembleia Nacional a Reforma Educativa em Angola, implementada em 2002. O Artigo nº 9 da referida Lei assegura a boa intenção em direcção à protecção e valorização das línguas nacionais após a independência, constituindo a primeira conquista na valorização da cultura angolana. No entanto, o empecilho para a efetivação desta decisão é o próprio legislador, havendo apenas o uso das línguas nacionais na comunicação social, em alguns círculos sociais, religiosos e de ensino em alguns níveis médios e superiores.

No caso da comunicação social, o governo criou um canal radiofónico, "Ngola Yetu", onde se transmitem notícias em Umbundu, Kimbundu, Kikongo, Cokwe, Olunyaneka, Ngangela, entre outras. Não se deve confundir línguas e dialetos como Fyote, Ngoya e Songo, que na verdade são dialetos das línguas Kikongo e Kimbundu.

² Agostinho Neto, (então Presidente da República) ...Ainda o meu Sonho..., edições 70, 1980, Lisboa, p.34

Este privilégio dado a esses dialectos obedece apenas a critérios políticos, pois cientificamente não encontram respaldo. Em termos linguístico, língua é um sistema linguístico autónomo, com normas próprias (gramaticais, lexicais e fonéticas) e reconhecimento social e, muitas vezes, institucional, sendo utilizado como meio de comunicação de uma comunidade alargada, ao passo que um dialecto, por sua vez, é uma variante regional ou social de uma língua, caracterizada por particularidades de pronúncia, vocabulário ou estrutura, mas sem estatuto plenamente autónomo em relação à língua de referência, ou melhor, o dialecto são as várias formas que uma comunidade se apropria de uma língua.

Até ao momento, não existe aplicação da parca legislação sobre as línguas nacionais. O que se sabe é que existe um anteprojeto de lei que versa sobre o uso das línguas nacionais em vários sectores da vida social e económica. Esta lei vem sendo debatida desde 2010 e regula a política de promoção, valorização e divulgação das mesmas. Na região da SADC e não só, Angola é o único país onde a língua herdada do colonizador é a única oficial e enraizada no seio da população urbana e suburbana. Vejamos, a título de exemplo, o vizinho Congo Democrático, cujo plurilinguismo é muito mais elevado do que em Angola, apresentando vários grupos etnolinguísticos na ordem de 250 línguas. Ainda assim, quatro destas línguas ganharam o estatuto de línguas nacionais, utilizadas na administração pública, nos meios de comunicação e no sistema de educação.

Em Angola, a língua portuguesa é utilizada no ensino e na interação social, encontrando-se em permanente transformação. Esta transformação resulta das interferências linguísticas permanentes decorrentes do contacto com as línguas locais, surgindo novas palavras forjadas no seio do povo. Daí resultam os desvios à norma do português padrão, surgindo novas adaptações que reflectem a realidade sociocultural de Angola.

Qualquer língua constitui a base da identidade de um povo. Como afirma Tchimboto (2024): “Se a linguagem diz respeito ao homem em geral, a língua, como sabemos, é sempre propriedade de um grupo étnico, e para este povo ela será o princípio da identidade”.

Como devemos imaginar, cada povo tem uma língua, e o nome de cada língua é representado por uma pessoa e um território, como podemos ver no quadro seguinte:

Tabela X. Título da tabela

Etnia	Pessoa	Língua	Localização³
Ambundu	Mumbundu	Kimbundu	Malanji
Ovanyanek a	Munyanek a	Olunyanek a	Wila
Bakongo	Mukongo	Kikongo	MbanzaKong o
Ovimbundu	Cimbundu	Umbundu	Mbalundu
Portugueses	Portugues	Portuguesa	Portugal
Franceses	Francês	Francesa	França
Angolenses	Angolano	Angolês	Angola

Fonte: Fernandes & Ntongo, Angola Povos e Línguas, edição Nzila, 2002, Luanda.

No tocante ao resgate, é necessário chamar a força e a vontade de todos nós para termos o sentimento de pertença. Fazendo jus à narrativa do primeiro Presidente de Angola, não há nenhuma nação no mundo que se desenvolva somente com a língua do colonizador. No mundo contemporâneo, nenhuma sociedade ou povo se desenvolve no plano científico ou económico apoiando-se exclusivamente em línguas estrangeiras (Idiata, 2003, p. 6). O exemplo vivo é o Japão, a China, as Coreias, o Vietname, entre outros, que elevaram as suas línguas, e o desenvolvimento social, económico e tecnológico é visível. No nosso caso, precisa-se apenas aceitar as línguas, usos e costumes como partes da nossa idiossincrasia.

7. A implementação das línguas angolanas no sistema de ensino

Depois da independência, o governo paulatinamente foi acentuando a sua intenção da introdução das línguas angolanas no sistema de ensino, embora tudo ficasse, apenas no discurso. Com a inauguração da fábrica da Textang I, a 22 de Novembro de 1976, o então Presidente Agostinho Neto proferiu um discurso, que lança a campanha de alfabetização, que também seria ensinada em línguas nacionais. No entanto, a implementação dessa campanha em 1986, não teve muito sucesso devido à falta de material didáctico capaz de suprir a demanda.

³ Para as localizações das línguas de Angola, não descrevemos todas as províncias, mas sim, as províncias ou municípios de referência.

Em 1977 a decisão ganhou sustentáculo quando em 2001 aprovou-se a Lei Base do Sistema de Ensino e, a mesma dizia o seguinte:

Artº. 9.1. O ensino nas escolas é ministrado em língua portuguesa⁴.

Ponto 2: O estado angolano promove e assegura as condições humanas, científicas, técnicas, materiais e financeiras para expansão e generalização da utilização e do ensino das línguas nacionais.

3- Sem prejuízo do nº 1 do referido artigo, particularmente no subsistema de educação de adultos, o ensino pode ser ministrado nas línguas nacionais.

A reforma educativa em curso no país, em articulação com o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação, constitui o principal eixo institucional responsável pela implementação do projecto de inserção das línguas nacionais no sistema de ensino em Angola. Neste âmbito, destacam-se seis línguas já submetidas a processos de normalização, as quais têm vindo a ser introduzidas no processo educativo, funcionando metodologicamente como línguas segundas em coexistência com a língua portuguesa.

Em Angola, até ao momento, não existe uma Lei das Línguas Nacionais aprovada pelo Estado angolano que verse sobre a promoção, divulgação, protecção e institucionalização das mesmas. Embora haja a Lei de Bases do Sistema de Educação que oferece uma abertura, a implementação no sistema de ensino tem sido muito tímida. Esta intenção existe há muitos anos, mas apenas algumas igrejas (Católica e Evangélicas) tomaram a dianteira na sua implementação nas respetivas escolas.

Em 2010, o Estado angolano promoveu um alargamento significativo da rede de Escolas de Formação de Professores (Magistérios Primários) a todo o território nacional, integrando nos respectivos currículos a unidade curricular de Línguas Nacionais. Esta medida traduziu-se na introdução do ensino dessas línguas de forma regionalizada, respeitando a diversidade linguística do país: no Leste, com predominância do cokwe; no Norte, do kikongo; no Centro-Norte, do kimbundu; no Sul, do olunyaneka, oxihherero, oxikwanyama e ngangela; e no Centro-Sul, do umbundu. Tal distribuição evidencia um esforço institucional no reconhecimento da pluralidade linguística angolana e na valorização das línguas autóctones como instrumentos de identidade cultural e coesão social.

⁴ Lei de Base Sobre o Sistema de Ensino, Diário da República I Serie nº65

Não obstante, esta iniciativa padece de uma limitação estrutural relevante: a sua implementação inicial ocorreu ao nível dos Institutos Médios (formação de professores), quando, do ponto de vista pedagógico e psicológico, deveria ter sido prioritariamente introduzida no ensino primário. Com efeito, a literatura em aquisição da linguagem sustenta que é na infância que se consolidam os alicerces cognitivos e linguísticos fundamentais, sendo esse o momento privilegiado para a aprendizagem estruturada das línguas. A inversão desta lógica compromete, em certa medida, a eficácia da política linguística, na medida em que forma docentes em línguas nacionais sem que os alunos tenham tido contacto sistemático prévio com essas línguas no início do seu percurso escolar.

Paralelamente, no ensino superior, observa-se a continuidade, embora ainda limitada, dessa política de valorização linguística. Na antiga Faculdade de Letras, actualmente designada Faculdade de Humanidades, bem como na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, são ministradas quatro línguas nacionais, umbundu, kimbundu, kikongo e cokwe, integradas nos planos curriculares de diversos cursos. De igual modo, nos Institutos Superiores de Ciências da Educação (ISCED) existentes no país, particularmente nos cursos de Ensino da Língua Portuguesa e de Literaturas em Línguas Africanas, estas línguas assumem um papel relevante na formação de professores e investigadores.

Todavia, apesar desses avanços institucionais, permanece evidente a necessidade de uma política linguística mais articulada e coerente, que assegure a transversalidade do ensino das línguas nacionais desde os primeiros níveis de escolaridade até ao ensino superior. Só assim será possível garantir não apenas a preservação e valorização do património linguístico angolano, mas também o desenvolvimento de competências bilíngues ou multilíngues sólidas, essenciais para o fortalecimento da identidade nacional e para a inclusão social dos diversos grupos linguísticos do país.

Conforme se referiu anteriormente, há necessidade, com certa urgência, de uma lei que venha a suprir as lacunas existentes, para que as demais línguas sejam contempladas e abranjam os níveis mais elementares. Desta forma, jovens e adultos sentir-se-ão motivados e interessados em estudá-las, perpetuando o nosso património cultural e linguístico de Angola.

8. A urgência da institucionalização das línguas angolanas quiçá do português angolano

A institucionalização das línguas angolanas impõe-se como uma necessidade incontornável no actual contexto sociolinguístico do país, marcado por um plurilinguismo activo e por um desfasamento entre a norma do português europeu e as práticas linguísticas efectivas da população. Institucionalizar implica, neste sentido, a definição de uma norma e o reconhecimento formal dessas línguas pelo Estado, tendo em conta não apenas critérios linguísticos, mas também factores históricos, culturais e políticos. Segundo o Fernando, (2018:21): a norma linguística é um padrão de uso escrito e falado adequado às situações formais de intercomunicação linguística. É escolhido por uma sociedade, enquanto modelo de comunicação.

Neste quadro, uma política linguística adequada ao contexto angolano deve afastar-se tanto de posicionamentos ideologicamente marcados por atitudes lusófbas quanto de impulsos de ruptura abrupta com a norma do português europeu. Embora o fortalecimento da identidade linguística nacional constitua um objectivo legítimo, a promoção de uma variante excessivamente dissociada dos padrões do espaço lusófono pode comprometer a intercomunicabilidade entre os seus falantes. Torna-se, assim, necessário adoptar uma abordagem equilibrada, que concilie a valorização das especificidades linguísticas angolanas com a manutenção de uma base comum de comunicação.

Fernando (2018: 21) considera língua ou norma o conjunto de regras instituídas na língua, com base em valores linguísticos e sociolinguísticos; língua culta é o comportamento linguístico dos membros da comunidade com formação escolar e maior prestígio social e padrão real a média estatística, composta pelas estruturas mais frequentes da língua, (cf. Adriano, 2015, pp. 27-28).

No que concerne à operacionalização da institucionalização das línguas angolanas, este processo deve ser gradual, estruturado e cientificamente sustentado. Em primeiro lugar, é fundamental a aprovação de uma legislação específica que defina o estatuto das línguas nacionais e os seus domínios de uso, nomeadamente no sistema educativo, na administração pública e nos meios de comunicação social. Em segundo lugar, impõe-se o desenvolvimento de instrumentos normativos, como ortografias

padronizadas, gramáticas e dicionários, bem como o fortalecimento das instituições de investigação linguística, responsáveis pela descrição e sistematização dessas línguas.

A norma vigente em Angola não é o conjunto de regras instituídas na língua, com base em valores linguísticos e socioculturais angolanos. Ela tem como base valores linguísticos e socioculturais europeus. Este facto é causador de situações constrangedoras, por tornar imensas realizações linguísticas locais à margem da norma em vigor (Fernando, 2018 p. 21). Relativamente aos caminhos a seguir, destaca-se a necessidade de uma abordagem integrada que articule políticas educativas, científicas e culturais. A introdução progressiva das línguas angolanas no sistema de ensino, sobretudo nos níveis iniciais de escolaridade, revela-se essencial para melhorar os índices de aprendizagem e reduzir o insucesso escolar. Esta medida deve ser acompanhada pela formação de professores com competências bilingues, pela produção de materiais didácticos contextualizados e pela promoção destas línguas em espaços formais e institucionais, contribuindo para o seu prestígio social.

No que diz respeito ao estatuto do português angolano, importa clarificar que, do ponto de vista científico, este se configura actualmente como uma variante do português, influenciada de forma significativa pelo contacto com as línguas bantu, apresentando especificidades ao nível fonológico, lexical e morfossintáctico. Todavia, tais características ainda não permitem, de forma consensual, classificá-lo como uma língua autónoma. Ainda assim, a sua evolução aponta para um processo de diferenciação progressiva que, caso venha a ser acompanhado por mecanismos de codificação, padronização e reconhecimento institucional, poderá conduzir, a longo prazo, à consolidação de uma norma angolana do português.

Deste modo, mais do que promover uma ruptura com o modelo europeu, afigura-se mais pertinente investir na construção de uma norma do português de Angola que integre, de forma equilibrada, os traços linguísticos locais, assegurando simultaneamente a inteligibilidade no espaço lusófono. Esta perspectiva permite responder às exigências de identidade cultural, sem comprometer a comunicação internacional, contribuindo para uma política linguística mais realista, inclusiva e sustentável.

As abordagens dos autores mencionados anteriormente observam que as razões da crise do português do padrão europeu estão identificadas. Precisamos descrever profundamente as línguas angolanas para que haja arcabouço suficiente para a efectivação do projecto de criação da norma do português angolano.

Uma política linguística adequada ao contexto angolano deve afastar-se tanto de posicionamentos ideologicamente marcados por atitudes lusófonas quanto de impulsos de ruptura abrupta com a norma do português europeu. Embora o fortalecimento da identidade linguística nacional constitua um objectivo legítimo, a promoção de uma variante excessivamente afastada dos padrões partilhados no espaço lusófono pode comprometer a intercomunicabilidade entre os seus falantes. Neste sentido, impõe-se a adopção de uma abordagem equilibrada, que concilie a valorização das especificidades linguísticas angolanas com a manutenção de níveis adequados de inteligibilidade no quadro mais amplo da lusofonia.

A motivação subjacente a uma possível normalização do português não deve basear-se em atitudes de emancipação relativamente à norma europeia, procurando marginalizá-la, mas antes devem estar alicerçadas em fundamentos que se prendem com a intercomunicabilidade, com uma melhor coesão nacional e com uma menor marginalização linguística no País (Soma Paulino, 2015:86).

De facto, o que se deseja não é quebrar com os padrões do português europeu na totalidade, mas sim incluir todas as situações linguísticas angolanas que apresentem uma sustentação científica convincente. Por exemplo, a palavra criada pelos taxistas, "Páxi", que na linguagem deles representa "Passageiro". Do ponto de vista linguístico, há certo rigor, pois os falantes suprimiram a palavra "Táxi", retirando o prefixo e adicionando o prefixo "Pa-" da palavra "Passageiro", mantendo da palavra "Táxi" a base nominal para formar a palavra "Páxi", referindo-se à pessoa transportada pelo táxi. Realmente, a palavra "Páxi" não é normativa, mas num futuro português de Angola, ela pode fazer parte do léxico, pois dentro da economia de palavras, observa-se este requisito.

Entendemos que já era tempo de estabelecer equilíbrio linguístico com a língua portuguesa, que é nossa também, tanto na administração pública, nos tribunais, nos concursos públicos, para permitir que os jovens se interessem por elas ao perceberem que, para conseguir um emprego, por exemplo, será preciso ter domínio de uma das línguas de Angola.

Uma possível materialização de uma política linguística conducente à normalização do português de Angola deve ter um duplo cuidado: por um lado, salvaguardar a identidade do povo angolano e a sua cultura, incluindo aqui as línguas de Angola; por outro, fazer com que a sua identidade e a sua cultura não sejam uma muralha impenetrável, que tornaria isolado o seu povo, enfraquecendo-o igualmente sob diversas perspectivas, (Soma, 2015, p. 91).

Com a abordagem acima, vislumbra-se, no seio dos linguistas de Angola, a vontade de mudar o paradigma da concepção da linguística, pois não há cultura sem língua, assim como não há língua sem cultura.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em jeito de considerações finais, importa sublinhar que os desafios do ensino-aprendizagem da língua portuguesa em Angola estão profundamente enraizados na realidade sociocultural e linguística do país, caracterizada por um acentuado plurilinguismo. O desfasamento entre a norma do português europeu, privilegiada no sistema de ensino, e as práticas linguísticas efectivas da comunidade constitui um dos principais factores do insucesso observado, evidenciando a necessidade de repensar os modelos de ensino vigentes.

Neste contexto, torna-se evidente que não é possível dissociar o ensino de uma língua do seu respectivo enquadramento cultural. A persistência de um modelo pouco adaptado à realidade angolana contribui para dificuldades na aquisição da norma-padrão e para a marginalização das línguas nacionais, que continuam a desempenhar um papel central na construção da identidade dos falantes. Assim, o reconhecimento da diversidade linguística existente deve ser encarado não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para enriquecer o processo educativo.

Importa ainda salientar que o contacto linguístico, longe de constituir um problema em si mesmo, é um fenómeno natural em contextos multilíngues, devendo ser compreendido e integrado nas práticas pedagógicas. A aceitação das interferências linguísticas, devidamente enquadradas do ponto de vista científico, pode contribuir para uma abordagem mais inclusiva e eficaz no ensino da língua portuguesa.

Face ao exposto, considera-se imperioso que o Estado angolano reforce a definição e implementação de uma política linguística consistente, orientada para a valorização efectiva das línguas angolanas. Neste sentido, recomenda-se a integração progressiva dessas línguas no sistema de ensino, particularmente nos níveis iniciais de escolaridade, bem como o investimento na formação especializada de professores e na produção de materiais didácticos adequados ao contexto nacional.

Paralelamente, urge promover a investigação científica aprofundada sobre as línguas nacionais, com vista à sua descrição, padronização e eventual normalização, criando condições para a sua institucionalização. Este processo poderá, a médio e longo

prazo, sustentar a construção de uma norma do português de Angola que reflita a realidade linguística do país, sem comprometer a intercomunicabilidade no espaço lusófono.

Em suma, a superação dos desafios identificados exige um compromisso colectivo que envolva o Estado, as instituições académicas e a sociedade em geral. Só através de uma abordagem integrada e culturalmente situada será possível melhorar a qualidade do ensino, promover a inclusão linguística e reforçar a identidade nacional angolana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adriano, Paulino Soma, (2015), *A Crise Normativa do Português em Angola*, editora Mayamba, Luanda.
- Costa, António Fernandes da, (2006), *Rupturas Estruturais do Português e Línguas Bantas em Angola- para uma análise diferencial*, edição da Universidade Católica de Angola, Luanda.
- Fernandes, João e Ntondo, Zavoni, (2002), *Angola: Povos e Línguas*, editora Nzila, Luanda.
- Fernando, B., (2018) *Problemática ortográfica e Morfossintática - Desvio à Norma vigente ou Norma do português de Angola?* Editora Mayamba, Luanda.
- Miguel, Maria Helena, (2014), *Dinâmica da Pronominalização no Português de Luanda*, editora Mayamba, Luanda.
- Mingas, Amélia Arlete (2000), *Interferências do Kimbundu no Português Falado em Lwanda*, editora Chá de Caxinde, Luanda.
- Grós, Ana Pita, (2020), *Lexicografia Bilingue de Especialidade e- Dicionário português-Kimbundu no domínio da Saúde*, editora Mayamba, Luanda.
- Idiata, D. F., & Mba, G. (Eds.). (2003). *Studies on voice through verbal extensions in nine Bantu languages spoken in Cameroon, Gabon, DRC and Rwanda*. Lincom Europa.
- Lei 13/01, de 31 de dezembro (Lei de Bases do Sistema de Educação)
- Tchimboto, B. (2024). *Línguas e culturas: Introdução à etnolinguística e oralidades africanas*. Edições Paulinas.
- Matos, J. M. M. R. N. de. (1944/2000). *A pátria em Angola*. Agência Geral das Colónias.